

MÉTODO ACOPLADO INTEGRIDADE E SEGURANÇA (MAIS): PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

METHOD OF ASSESSMENT BY INTEGRITY AND SAFETY (MAIS): PROPOSAL OF A PROBABILISTIC ASSESSMENT OF EXISTING RC STRUCTURES

Ana Luiza de Oliveira⁽¹⁾, João da Costa Pantoja⁽²⁾, Humberto Varum⁽³⁾

(1) Universidade de Brasília, Brasil, analuiza.aoliveira@gmail.com

(2) Universidade de Brasília, Brasil, joaocpantoja@gmail.com

(3) CONSTRUCT-LESE, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Portugal, hvarum@fe.up.pt

RESUMO

É papel da sociedade, mas principalmente dos profissionais da construção civil, manter as edificações de modo que sejam duráveis e atendam às necessidades dos usuários, além de garantir a segurança, impactando o mínimo possível no meio ambiente. Neste contexto, é reconhecida a necessidade e pertinência de métodos expeditos de avaliação de estruturas existentes.

O presente trabalho propõe o Método MAIS: Método Acoplado Integridade e Segurança, que apresenta uma metodologia probabilística, pois leva em consideração as incertezas, que acopla uma análise de confiabilidade com um processo de inspeção in loco e avaliação das condições estruturais de edificações existentes em betão armado e suas patologias através da classificação do nível de severidade e de extensão de cada uma delas. Neste artigo o processo de acoplamento da confiabilidade ainda não é discutido.

Para que a metodologia seja condizente com a realidade é importante adotar o modelo de integridade correto e a escala adequada. O presente trabalho discute qual seria o modelo mais apropriado: o de Tuutti ou o de Heideck, e a escala apropriada, a linear ou a cúbica. A metodologia descrita possibilita a identificação dos mecanismos de degradação ativos e a determinação do nível de segurança da estrutura, resultando num prognóstico estimado do funcionamento e segurança atual e futuro do sistema estrutural em análise. Ela foi testada em um edifício existente na cidade do Porto (PT) e se revelou eficiente e condizente com a realidade, além do que o Modelo de Dano de Heideck e a escala cúbica apresentaram-se mais condizentes.

Palavras-chave: Avaliação Estrutural / Betão Armado / Inspeção / Confiabilidade

1. INTRODUÇÃO

Um grande dilema do ser humano é a vontade de saber o futuro e eternalizar os objetos que lhe possam ser úteis em busca de segurança em um mundo volátil. “A única constante é a mudança”, já dizia Heráclito, e essa é uma das poucas verdades absolutas para muitos pensadores, filósofos e monges e, como se nota no dia-dia, de engenheiros, arquitetos e profissionais da construção civil também. A luta para tornar o impermanente, que também é o natural, em permanente e seguro já faz parte do íntimo do ser humano.

Tendo isso em vista, não é surpresa que a conservação de patrimônios é um tema que vem ganhado maior destaque dentro da comunidade científica que procura meios de contribuir para a preservação e restauração do acervo do patrimônio mundial, realizando o estudo das edificações a partir de abordagens técnicas. O tema conservação nunca foi tão presente na mídias, na sociedade, nas empresas e na academia quanto atualmente. A consciência de que não basta apenas construir uma edificação, ela deve ser usual e mantida para durar anos e até mesmo séculos vem crescendo. A atual propagação da ideia de desenvolvimento sustentável, que considera a necessidade do presente sem comprometer as gerações futuras, incentiva o espalhamento desse tópico.

Tendo isso em vista o presente artigo objetiva propor uma nova metodologia para avaliação de patrimônios, focados em estruturas em concreto armado.

2. METODOLOGIAS PARA AVALIAÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

Projetar uma nova estrutura ou avaliar uma já existente implicam no uso de metodologias diferentes. Enquanto a primeira, fundamentada nos vários estados limites, pode ser considerada um processo de decisão (CIB-FIP, 1978), a segunda leva em conta as diversas incertezas presentes, sendo o número de informações disponíveis e variáveis mais elevado e visa assegurar que há um nível adequado de segurança com relação às cargas existentes e potenciais (CEB, 1998).

Dois são os aspectos básicos a serem levados em consideração no dimensionamento de estruturas: a segurança estrutural, ligada à necessidade de reduzir o risco de colapso inerente a qualquer realização humana, e o adequado comportamento da estrutura em serviço, ligado à necessidade de atender às demandas dos usuários com conforto e, concomitantemente, reduzir os custos de manutenção. Neste artigo o Método Acoplado entre Integridade e Segurança – Método MAIS – é proposto, no qual tanto a segurança quanto a integridade são levadas em consideração para avaliar uma estrutura já existente. Um longo caminho nos estudos dessa ciência foi percorrido para alcançar esse ponto e atualmente existem metodologias já aceitas pela comunidade científica disponíveis para avaliar as condições de um edifício e algumas delas serão expostas a seguir.

Uma é a metodologia Condition Rating (CEB BI No. 243, 1998), que é proposta para uma extensa população baseada na integridade e segurança do prédio buscando identificar os elementos mais deteriorados através de um índice de dano e um fator de deterioração. De acordo com Coronelli (2007), ela segue três etapas. A primeira é a inspeção visual e avaliação preliminar da condição da estrutura, estudando suas ações estruturais, a hierarquia de importância dos seus componentes e identificar as regiões mais danificadas. O segundo passo é baseado em uma observação visual da intensidade e extensão do dano visando determinar o índice numérico do nível de dano. Por fim, a avaliação da segurança é feita com o cálculo da força residual dos elementos.

Outra metodologia proposta recentemente é o Alerta-D (Sangiorgio *et al.*, 2018) que surge da necessidade de adaptar a metodologia Alert-Safety. Esse procedimento avalia a estrutura ao integrar modernas ferramentas de inteligência artificial e informações tecnológicas a um Sistema de Apoio à Decisão. Primeiramente um Processo Analítico Hierárquico (AHP-Analytic Hierarchy Process) otimizado é aplicado com novos critérios que foram adaptados à nova formulação dos Indicadores-Chaves de Desempenho (KPI-Key Performance Indicator) que

destaca a presença de diversas patologias em um único componente. O próximo passo é a calibração da corrosão baseado no clássico modelo de Tuuti (TUUTI, 1982) para encontrar a melhor abordagem. Neste método quatro fatores tabelados são aplicados a cada um dos danos encontrados: severidade da patologia, extensão da patologia, componente danificado e posição do componente. Vale notar que cada peso é associado a apenas um critério e alternativa, portanto os pesos podem ser atribuídos automaticamente, uma vez que o hall de alternativas é conhecido. Enfim, baseado nessa avaliação e com os dados corretos, o nível de deterioração da estrutura é encontrado.

Por fim, há também a metodologia Grau de Deterioração do Elemento GDE-Parametrizado, sugerida por Pantoja *et al.* (2018) que acopla uma análise de confiabilidade e busca encontrar a probabilidade de falha da estrutura. Nela aplica-se o Fator de Ponderação (F_p) e o Fator de Intensidade (F_i) a cada uma das patologias do elemento. Suas escalas variam de 0 a 1 de modo a parametriza-los, que em ultima instância significa compará-los com valores de referência. O primeiro fator é atribuído para quantificar o nível de relevância daquela patologia e a funcionalidade do componente, sendo ele tabelado. O segundo fator refere-se ao grau de severidade e a evolução da manifestação de dano naquele elemento analisado e é determinado pelo profissional. Essa metodologia foi a base para a Método MAIS, que será explanado no próximo tópico.

3. MÉTODO ACOPLADO INTEGRIDADE E SEGURANÇA – METODOLOGIA MAIS

O Método MAIS – Método Acoplado Integridade e Segurança - proposto neste trabalho, como o próprio nome ressalta, leva em consideração tanto a integridade, ou sejam, o estado de conservação da edificação, quanto a segurança da estrutura. Ela se destaca pelo uso do processo de parametrização, que dá velocidade à inspeção, e da probabilidade ao considerar as incertezas presentes no processo, o que permite um resultado mais assertivo. A Figura 1 apresenta o Fluxograma da Metodologia MAIS, que é explicado a seguir:

Figura 1 – Fluxograma Método MAIS

- 1) O primeiro passo é saber claramente qual a sessão da edificação será verificada e obter o máximo de informações possíveis sobre suas características construtivas como projetos, idade, tipologia, material, etc. Essa etapa é de extrema importância para o bom resultado da metodologia;
- 2) Dividir a estrutura em classes (por exemplo: vigas, pilares, escadas etc.);
- 3) Separar a classe em elementos e nomear cada um deles (por exemplo: viga 1, viga 2, viga 3; pilar 1, pilar 2, pilar 3; etc.);
- 4) Realizar inspeção *in loco* em porte do caderno de instruções;
- 5) Para cada patologia encontrada, atribuir três fatores. São eles:
 - Fator de Dano (F_d): é atribuído para projetar o nível de relevância daquele dano na funcionalidade daquele elemento. É tabelado;
 - Fator de Integridade (F_i): atribui o grau de severidade e a evolução da manifestação patológica naquele determinado componente. É definido pelo inspetor;
 - Fator de Espalhamento (F_e): busca traduzir o grau de espalhamento do dano no elemento. É uma tarefa difícil mesmo para os profissionais mais experientes e também depende da patologia envolvida. É determinado pelo inspetor.
- 6) Em porte desses fatores, calcular o Dano (D) de cada patologia presente em cada elemento. O grande desafio do presente trabalho é definir o modelo de dano e a parametrização adequada que forneça o resultado mais legítimo. Tal discussão será apresentada nos Tópicos 3.1 e 3.2. Para tal, dois modelos de dano foram testados: o modelo de Tuutti e o modelo de Heideck.
- 7) Calcular o Dano do Elemento (D_e), através da Equação 1. Em resumo, na formulação, sobre o maior dano existente será acrescido um valor que representa as outras patologias presentes. Já a segunda parte da equação ($m/2m - 1$) compara esse valor da primeira parte da equação com o maior valor de Dano possível para aquelas anomalias presentes, ou seja, o valor do dano caso todos os seus fatores fossem igual a 1.

$$D_e = D_{m\acute{a}x} \left(1 + \frac{\sum_{i=1}^m D_i - D_{m\acute{a}x}}{\sum_{i=1}^m D_i} \right) \times \frac{m}{2m-1} \quad (1)$$

Onde:

D_e : dano do elemento;

$D_{m\acute{a}x}$: Maior dano presente no elemento;

D_i : danos presentes no elemento;

m: número de patologias presentes no elemento.

Em posse do D_e calcula-se o Fator de Integridade do Elemento ($F_{int.e}$), que estima a porcentagem do elemento que se encontra em boas condições através da Equação 2.

$$F_{int.e} = 1 - D_e \quad (2)$$

- 8) Encontrar o Dano da classe (D_c) através da Equação 3. Neste caso o mesmo raciocínio é seguido, em que sobre o maior Dano do Elemento existente acresce-se um valor que representa as outras patologias presentes.

$$D_c = D_{em\acute{a}x} \left[\sqrt{1 + \frac{\sum_{i=1}^m D_{e(i)} - D_{em\acute{a}x}}{\sum_{i=1}^m D_{e(i)}}} \right] \quad (3)$$

Onde:

D_c : Dano da Classe de elementos;

$D_{em\acute{a}x}$: Dano do Elemento máximo pertencente àquela classe;

Para encontrar o Fator de Integridade da Classe usa-se a Equação 4, que segue o mesmo raciocínio do Fator de Integridade do Elemento.

$$F_{int,c} = 1 - Dc \quad (4)$$

- 9) Atribui-se então o Fator de Relevância de cada classe, que considera a importância de cada tipo de elemento em função da sua responsabilidade no comportamento estrutural e no bom desempenho da mesma. Então é calculado o Fator de Integridade da Estrutura, sua Confiabilidade e, por fim, sua Probabilidade de Falha. Este último item está em desenvolvimento e não será abordado no presente trabalho.

3.1. Modelos de Dano

Um dos desafios desse procedimento é encontrar o modelo de dano mais adequado para a avaliação de edificações em concreto armado. Para tal, dois modelos de danos foram testados: o de Tuutti e o de Heideck.

O modelo de Tuutti já é bem aceito pelos profissionais da área e apresenta duas fases de comportamento linear: A iniciação, que envolve a lenta penetração de substâncias delélicas (carbonatação e/ou penetração de cloretos) na microestrutura do concreto até que atinjam um limite cujo seu comportamento muda. Nessa fase então o problema ainda não é visível. E a propagação, período no qual há um aumento na velocidade do processo de degradação. Quando o pH do concreto desce a valores inferiores a 9-10, tornando-se um ambiente ácido, ou o teor de cloretos ultrapassa o valor crítico, inicia-se o processo de corrosão após a despassivação das armaduras até níveis inaceitáveis de deterioração. Castro (1994) observou o processo de iniciação leva cerca de 60% do tempo, e a maior parte dano ocorre durante a segunda fase, que representa menos da metade do tempo, cerca de 40% do processo.

O modelo de Heideck, também já aceito pela comunidade científica, considera a idade efetiva do imóvel, a vida útil e o coeficiente de depreciação. É composto por uma única linha curva, o que é uma vantagem ao modelo, sendo uma equação apenas. Uma análise mais profunda dos modelos foi realizada para decidir qual é o mais adequado e, ao compará-los através da sobreposição de um gráfico ao outro, nota-se que seus comportamentos são similares e que o modelo de Heideck se adaptou bem ao observado por Castro (1994).

Figura 2 – Modelo de Dano de Tuutti e Heideck

Fundamentado no Modelo de Tuutti, encontrou-se a Equação 5, que representa a fase da iniciação, e a Equação 6, que representa a propagação.

$$Se Fi \leq tolerável \rightarrow D = 0,166 \times Fi \times Fd \times Fe \quad (5)$$

$$Se Fi > tolerável \rightarrow \leq D = (2,25Fi - 1,25) \times Fd \times Fe \quad (6)$$

Já fundamentado no Modelo de Heidecke, tem-se a Equação 7, que representa a parábola do modelo.

$$Se Fi > 0,2 \rightarrow \leq Di = (1,9738 Fi^2 - 1,1187 Fi + 0,1513)F_p \quad (7)$$

Sendo assim, essas foram as equações utilizadas no estudo de caso para determinar qual o modelo de dano que mais se adapta.

3.2. Escalas

Um outro incentivo da pesquisa era encontrar a escala mais apropriada para o método para os Fatores de Dano, de Intensidade e de Espalhamento. Duas escalas foram testadas e aplicadas aos modelos: uma linear, obedecendo o fundamento de Tuutti (1982) e as recomendações de Castro (1994); outra escala cúbica, que segue o modelo de Heidecke, baseado no trabalho de Oliveira (2019). Elas são apresentadas nos Quadro 1, Quadro 2 e Quadro 3.

Quadro 1 – Escalas Fator de Dano				Quadro 2 – Escalas Fator de Intensidade			
Fator de Dano				Fator de Intensidade			
Escala de Importância	Leteiro	Linear	Cúbica	Lesões	Leteiro	Linear	Cúbica
---	---*	0,2	---	Sem lesões	---	0	0
Pouca	A	0,4	0,4226	Lesões leves	A	0,25	0,4226
Intermediária	B	0,6	0,6265	Lesões toleráveis	B	0,50	0,6265
Importante	C	0,8	0,87	Lesões graves	C	0,75	0,87
Muito importante	D	1	1	Lesões críticas	D	1	1

Quadro 3 – Escalas Fator de Extensão

Extensão da patologia	Escala	
	Linear	Cúbica
< 2	0	0
02-10	0,25	0,4226
10-30	0,50	0,6265
30-70	0,75	0,87
≥ 70	1	1

Para aprofundar o estudo, ambos os modelos de integridade e escalas foram avaliados suas superfícies em um gráfico 3D (Figura 3). O modelo de integridade, composto pelos Fatores de Integridade (Equação 2 e Equação 4) nada mais é o complementar do modelo de dano, ou seja, quanto maior o dano, menor a integridade e vice-versa. Nele analisou-se o resultado do Dano para diferentes Fatores de Dano e de Intensidade. Chegou-se às seguintes conclusões:

- Nas quatro combinações seus comportamentos são similares e válidos;
- Na primeira fase, ou seja, quando $F_i \leq 0,6$, o modelo de Tuutti é mais cauteloso, resultando em danos maiores;
- Na segunda fase o modelo de Heideck oferece uma curva mais brusca e com resultados menos espalhados. A superfície tende mais rapidamente ao fator de integridade zero. Ou seja, na segunda fase,

o modelo de Heideck é mais conservador;

- Em ambos os casos a escala cúbica apresenta resultados mais prudentes.

Figura 3 – Modelos de Integridade de Tuutti e Heideck com escalas linear e cúbica

4. ESTUDO DE CASO E RESULTADOS

A primeira etapa da metodologia consiste em obter o máximo possível de conhecimento sobre a edificação a ser estudada, e isso foi feito com o Residencial Universitário Campo Alegre I – RUCA I (Figura 4).

Figura 4 – Residencial Universitário Campo Alegre I – RUCA I

Edifício localizado no centro da cidade do Porto, Portugal, que aloja 156 estudantes em quartos individuais, com banheiros, cozinhas e áreas de convivência compartilhados, além de um vasto jardim. Possui estrutura em concreto armado e acabamento em tijolo. Sua estrutura forma um “U” composto por quatro módulos. Sua construção foi realizada em duas etapas e finalizada em 1994. Uma inspeção predial foi feita, o que possibilitou o levantamento de dados. Foram analisados os elementos que estavam expostos já que não havia autorização para fazer remoções para um estudo mais aprofundado. Enfim foram selecionados os Pilares 3, 4 e 10 da sacada do primeiro pavimento dos módulos C e D para a avaliação, como mostrado na Figura 5, que mostra suas localizações e a Figura 6 que mostra fotos desses elementos.

Figura 5 – Planta baixa estrutural RUCA I

Figura 6 – Pilares 3, 4 e 10, respectivamente

Enquanto o Fator de Dano é pré-definido, os Fatores de Intensidade e de Espalhamento foram levantados *in loco* e são os apresentados no Quadro 4, lembrando que eles estão de acordo com o item 3.2.

Quadro 4 – Avaliação dos Pilares 3, 4 e 5

LOCAL:	Corredor 1.º andar dos módulos C e D						
DATA:	02/2019						
ELEMENTOS:	P3		P4		P10		
DANOS	Fd	Fi	Fe	Fi	Fe	Fi	Fe
Carbonatação	B						
Cobrimento deficiente	B	D	C	B	D	D	C
Contaminação por cloretos	C						
Corrosão de armaduras	D	C	C			C	C
Desagregação	B	C	B				
Desplacamento	B	C	C	B	C	C	C
Desvio de geometria	C						
Eflorescência	A	C	C	C	C	C	C
Falha de concretagem	B						
Fissuras (0,4 a 1)*	C	C	C	A	C		
Manchas	B	D	D	D	D	D	D
Recalque	D						
Sinais de esmagamento	D						
Umidade na base	B						

Em concordância com o item 3, dois modelos de dano e duas escalas foram testadas, o que resulta em quatro combinações, exibidas nos letreiros do Quadro 5.

Quadro 5 – Letreiros das combinações testadas

Modelo de Dano	Escala	
	Linear	Cúbica
Tuutti	TL	TC
Heidecke	HL	HC

Os resultados obtidos são os apresentados no Quadro 6 e traduzidos na Figura 7. Pelo fato de ter sido analisado apenas uma classe de elementos (pilar), o Fator de Integridade da Estrutura (F_{int}) é o mesmo valor do $F_{int.c}$.

Seguidamente nota-se que:

- Os resultados foram similares, variando em no máximo 10%. Ainda assim há muitas informações para ter informações conclusivas;
- A classe, como um todo, está entre 50% e 55% comprometida.
- Em todas as variações o P3 foi considerado o mais deteriorado, e o P4 o menos;
- A escala cúbica é sempre mais conservadora, apresentando dano até 8% maior que com a escala linear;
- Mantendo a mesma escala, o resultado, quando varia, variou apenas 1% de um modelo para outro;

O estudo de caso, portanto, confirma a validação dos dois modelos.

Quadro 6 – Resultados Inspeção

Elemento	Dado	Escala			
		TL	TC	HL	HC
P3	Dano (D)	0,55	0,61	0,56	0,61
	Fator de Integridade (Fint.e)	0,45	0,39	0,44	0,39
P4	Dano (D)	0,43	0,50	0,42	0,51
	Fator de Integridade (Fint.e)	0,57	0,50	0,58	0,49
P10	Dano (D)	0,52	0,58	0,52	0,58
	Fator de Integridade (Fint.e)	0,48	0,42	0,48	0,42
Classe: Pilar	Dano (D)	0,45	0,50	0,45	0,50
	Fator de Integridade (Fint.c)	0,55	0,50	0,55	0,50

Figura 7 – Resultados Avaliação

5. CONCLUSÕES

Após todo o estudo, a aplicação da teoria no estudo de caso e em posse dos resultados, chegou-se às seguintes conclusões:

- O saldo encontrado aproxima-se da realidade e está coerente com o esperado e constatado pela experiência de profissionais do ramo;
- Os resultados dos modelos de dano foram muito similares, o que valida ambos;
- Quando o dano está ainda em fase inicial (não visível) o Modelo de Tuutti é o mais conservador. Já fase final, o Modelo de Heidecke apresenta os resultados mais conservadores; sendo assim, o fato de ser utilizado uma única expressão no Modelo de Heidecke simplifica o processo da metodologia, o que é vantajoso para o método;
- A escala cúbica é sempre mais conservadora;
- Portanto, entende-se que a escala cúbica e o Modelo de Heideck são os mais apropriados e progressistas para a metodologia desejada.

REFERÊNCIAS

- CASTRO, E. K., 1994 – **Desenvolvimento de metodologia para manutenção de estruturas de concreto armado**. Dissertação de Mestrado em Estruturas. Publicação E.DM-004A/94. Brasília (DF): Faculdade de Tecnologia/Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Brasília (UnB).
- CEB-FIP, Comité Euro-International du Béton, 1978 – **International system of unified standard codes of practice for structures. Volume I. Common unified rules for different types of construction and material. Volume II. CEB-FIP model code for concrete structures: CEB-FIP International Recommendations**. 3.ª edição. CEB-FIP
- CORONELLI, D., 2007 – **Condition rating of RC structures: A case study**. *Journal of Building Appraisal*. 3(1), 29-51. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jba.2950057>
- OLIVEIRA, I. P., 2019 – **Diretrizes para a conservação patrimonial a partir da avaliação de depreciação do ambiente construído**. Brasília (DF): Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (UnB).
- PANTOJA, J. C. *et al.*, 2018 – **Metodologia probabilística para avaliação de edificações com estrutura existente em betão armado**. Encontro Nacional Betão Estrutural – BE2018.
- SANGIORGIO, V.; PANTOJA, J. C.; VARUM, H. *et al.*, 2018 – **Structural degradation assessment of rc buildings: calibration and comparison of semeiotic-based methodology for decision support system**. *Journal of Performance of Constructed Facilities*. 33(2), 04018109. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)cf.1943-5509.0001249](https://doi.org/10.1061/(asce)cf.1943-5509.0001249)
- TUUTTI, K., 1982 – **Corrosion steel in concrete**. Stockholm: Swedish Cement and Concrete Research Institute